

**HUSAYNI UZUM NAVIDAN MAHALLIY SHAROITDA SHARBAT VA VINO
TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI**

**QarDU dotsenti v.b Raimova Dilnoza Raimovna,
QarDU talabasi Qo'ziboyeva Aziza Quyli qizi.**

Annotatsiya: Ilmiy maqolada Husayni uzum navidan mahalliy sharoitda turpsiz yoki turpi bilan bijg'itish yo'li bilan vino olish va uzumdan sharbat tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Yaxlit, shikastlanmagan g'ujumda sharbat bijg'imaydi. Tadqiqot jarayonida sharbatda bijg'ish boshlanishi uchun unga g'ujum sathidagi xamirturishlar bo'lib, ular uzumni ezish jarayonida paydo bo'lishi aniqlandi. Shuningdek Husayni uzumini o'sishi, rivojlanishi uzum boshining mexanik tarkibi, pishish dinamikasi, uzumidan foydalanish va mahsulotining ta'rifi shu bilan birga vinosining tarkibi ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Husayni, nav, enologiya, enoximiya, bijg'ish, muddat, ximik, iqlim, gullash, diametr, bandi, jins, iqlim, sharbat,

Аннотация: В научной статье представлены исследования по приготовлению вина с использованием сорта винограда Хусаини методом брожения с мезгой и без неё, а также технология приготовления виноградного сока в местных условиях. Установлено, что цельная, неповреждённая гроздь не поддаётся брожению. В процессе исследования выявлено, что начало брожения в соке обусловлено наличием дрожжей, находящихся на поверхности ягод, которые активизируются при раздавливании винограда. Также изучены рост и развитие винограда сорта Хусаини, механический состав грозди, динамика созревания, направления использования урожая, характеристики готовой продукции, а также состав полученного вина.

Ключевые слова: Хусаини, сорт, энология, энхимия, брожение, срок, химический, климат, цветение, диаметр, плодоножка, пол, климат, сок.

Abstract: This scientific article presents research on producing wine from the Husayni grape variety through fermentation with and without pomace, as well as on juice processing under local conditions. It was found that whole, undamaged grape clusters do not ferment. During the research, it was revealed that fermentation in juice begins due to the presence of yeasts on the surface of the berries, which are activated during the crushing process. The study also covered the growth and development of the Husayni grape, the mechanical structure of the grape bunch, ripening dynamics, utilization of the fruit, product characteristics, and the composition of the resulting wine.

Keywords: Husayni, variety, enology, enochemistry, fermentation, duration, chemical, climate, flowering, diameter, stem, gender, climate, juice.

Kirish. Respublikada 2013-2026 yillarda yangi plantatsiyalar yaratish orqali uzumning texnik (vino) navlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, uzumning yuqori hosilli, sovuqqa, qurg'oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga, sho'rga chidamli navlarini tanlash va yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish, "In-vitro" laboratoriyasi sharoitida yaratilgan ko'chatlar-ildizpoyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish, eksportbop uzum navlari sinovlarini o'tkazish, istiqbolli navlarni saralash va amaliyotga tatbiq qilish, uzumchilik va vinochilik muzeylarini yerto'lalarda tashkil etish bo'yicha salmoqli ishlar olib borilmoqda.[1].

Qadimda Sharq xalqlari vinoni vino, may, musallas deb yuritishgan. Hozirgi kunda vino

jahondagi 45 mamlakatda ishlab chiqariladi va deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinadi. Vino to'g'risidagi fanni enologiya,uzum va vino tarkibini o'rganuvchi vino kimyosini enoximiya deb ataladi. Uzumning texnik va xo'raki navlari bor. Texnik navlaridan turli xil vinolar, konyak, spirt, sharbatlar, ekstarktlar, kompotlar, sirkalangan va boshqa mahsulotlar olinadi. Vinochilikda uzumni qayta ishlaydigan avtomatlashtirilgan, yuqori ishlab chiqarish quvvatiga ega mashina va apparatlardan hamda botanika va o'simlikshunoslik fani yutuqlaridan foydalanishga o'tilmoqda, shuningdek, qayta ishlanadigan xom ashyoga talab ortib bormoqda, hamda tayyor mahsulot sifatiga, bezatishiga, vinolardan foydalanish madaniyatini tashviqot

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

qilish hamda vinochilik korxonalarida va birlashmalariga e'tibor ortib bormoqda. [2].

Botanik ta'rifi. Husayni uzum navi- xalq seleksiyasida yetishtirilgan o'rtapishar xo'raki uzum navi. G'ujumlarining shakliga qarab bir necha xillarga bo'linadi. (mo'rchamiyon, kelinbarmoq, qizil, lo'nda). Tupi kuchli o'sadi. Bargi o'rtacha, to'garak, 3-5 bo'lmalı. Bargini usti silliq va mayin. Guli ikki jinsli. Uzumi avgust-sentyabrda pishadi. Uzum boshi yirik, konussimon, sershingil, havol, og'irligi o'rtacha 300-350 gr (ayrimlari 1 kg gacha). G'ujumi o'rtacha va yirik, tuxumsimon yoki pilindsimon, po'sti yupqa, sarg'ish-yashil, karsillaydi, sershira. Tarkibida 18-20% qand bor, nordonligi 2-3%. O'suv davri 153 kun. Hosildorligi 170-180 s/ga. Saqlashga va uzoq joylarga olib borish uchun

qulay. O'zbekistonning barcha hududlarida rayonlashtirilgan. [4].

Ilmiy ahamiyati va olingan natijalar: Har bir uzum tarkibidagi kimyoviy moddalar texnologik yoki ozuqaviy ahamiyatga ega. Husayni uzumi tarkibidagi uglevodlar (mono va disaxaridlar) achitish mobaynida yo'qoladi. Yuqori molekulyar uglevodlar (kletchatka, pentozanlar, pektinlar) shodaning qattiq qismini tashkil qiladi. Fenol va azotli moddalar urug'larda, po'stlog'ida ko'proq bo'lib, uni uzumni qayta ishlashda hisobga olish zarur. Shampan uchun vino materiallari va oq vino uchun bo'tqani turpidan tezroq ajratish lozim. Yetilmagan mahsulotda olma kislotasi ko'p bo'ladi va vinoning ta'miga ta'sir qiladi.

G'ujum elementlarining kimyoviy tarkibi, %

Tarkibiy qismlari	Eti va sharbati	Po'sti	Urug'i	Shingil
Suv	60-90	60-80	24-45	50-80
Qandlar	10-30			
Kletchatka		3	4	30 gacha
Vino kislotasi	0,4-1,0			
Olma kislotasi	0,4-1,5			0,3 gacha
Fenol moddalar		0,5-3	3-8	2-5
Azotli moddalar	0,2-0,5	1	5	2
Mineral moddalar	0,4-0,6	2-2,5 gacha	1-6	1-7
Moylar			8-15	

Uzumidan foydalanish va mahsulotining ta'rifi. Bu navning vinosi, uning sifati va tarkibi uning naviga ekologik-geografik yetishtirilgan sharoiti, agrotexnik tadbirlarga bog'liqligi ma'lum bo'ldi. Husayni uzum navida gul tugunchalari-meva-g'ujum bo'lib rivojlanadi. G'ujum meva

bandidan uzilgandan so'ng, uning o'rnida naysimon tolalar bog'lami ko'rinadi. Bu navning urug'i meva etidan oson ajraladi, boshqalarida esa unga qattiq yopishgan bo'ladi. Uzum g'ujumlarining bu xususiyatlari vinochilikda mayiz tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKIQLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Vino ishlab chiqarish uchun uzumning optimal holati

Uzumning ishlab chiqarilishi	Qand moddasi, g/100 ml	Kislota titrlanishi, g/l
Vino materiallar		
Konyak	15-17	5-10
Shampan	17-18	7-11
Stolovoy, oq quruq	18-20	7-9
Stolovoy, qizil quruq	19-20	6-7
Stolovoy, nim shirin	20-21	6-8
Qattiq ordinar	17-19	5-6
Qattiq markali	18-21	5-7
Desert shirin	22 dan katta	4-7
Desert likyor	25	4-6
Uzum sharbati	13-16	5-8

Xulosa: Iqtisodiy samarasiz, kam hosilli yaroqsiz uzumzorlarni aniqlash, inventarizatsiya natijasidan kelib chiqib, hududlarning iqlim va tuproq sharoitini inobatga olib, uzumning texnik navlarini joylashtirish kelgusida respublikada vinochilikni yanada rivojlanishi yana bir qadam bo'ladi. Olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarimiz

shuni ko'rsatadiki, sanoatbop, xo'raki, kishmishbop uzum navlarining ilmiy asosda onalik bog'lari va plantatsiyalarini yaratishga, avtoxton va introduksiyalangan uzum navlarini kolleksiyalashga Husayni uzum navidan olingan vino va sharbatlar o'z hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. PQ-260-son 2023-2026 yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'rida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori
2. Vinochilik texnologiyasi. H.Ch. Bo'riyev, R.J.Jo'rayev, J.N.Fayziyev, I.R. Nuritov, K.E.Usmonov. Toshkent.2023
3. Molchanova A., Boyko N.P, Polezashitnoe lesorazvedenie v Uzbekistane, M.,1969; Agrolesomeliorasiya [Podred.V.P Vinogradova], M., 1979.Abdushukur Xonazarov
4. Bog'dorchilik. R.Yunusov, K. Umarov, B. Karimov (O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti). Toshkent-2016
5. Lalmikor mevachilk. D.Normurodov, B.Xolmirzayev, K.Bozorov, L.Normuratov. M. Xolmurodov. Samarqand-2021
6. Ribakov A.A, Ostrouxova S.A. O'zbekiston mevachiligi. Toshkent. "O'qituvchi" 1981.
7. "Uzum yetishtirish sirlari". Rustam Qurbonov. "Adabiyot uchqunlari"-2015
8. Abdurazzokova S.X. Rustambekova G.U. Sharob biokimyosi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi,2015
9. Xakimova Sh.I. Sharobchilik mikrobiologiyasi. "Sharobsoz" ijodiy uyushmasi. 2001
10. Kudrashev A.M. Texnoliya vina. Moskva . 1993
11. Timofeev A.N. Ageeva I.M. Texnologiya vinodeliya. 1993
12. Ponamarev V.F. Osnoviy vinodeliya. M: Mir.2003
13. Magnum Edition: Wine Folly. The Master Guide Hardcover+Illustrated, September 25. 2018-256